

ПРИКАЗ КЊИГЕ: НОВИ ПАЗАР, ГЕОДЕМОГРАФСКА КРЕТАЊА

У раду смо се бавили научним доприносом књиге проф. др Селима Шаћировића и мр Фехима Личине. *Нови Пазар, геодемографска кретања* је једна својеврсна монографија која нас упознаје са геодемографским кретањима у Новом Пазару и околини, а настала је као резултат дугогодишњих истраживања аутора. Књига представља јединствену научну монографију о веома занимљивој, а мање познатој области.

У својим анализама аутори Селимовић и Личина постулирају основе савремених истраживања која доказују на основу добијених резултата својих дугогодишњих проучавања, дајући једну ретроспективу својих радова обогаћених новим истраживањима. Аутори

студиозно приступају свом задатку и дају такставивне податке о сваком селу у околини Новог Пазара са географским карактеристикама, именом насеља у прошлости, пореклом становништва, исељеницима из насеља, демографским променама насеља, табелама, графиконима... То потврђује нашу констатацију да је монографија пажљиво, стручно, зналачки и педантно урађена. Наш став потврђује и веома богата литература, статистички извори који у комбинацији са властитим истраживањима гарантују веома вредну књигу, корисну науци, научним радницима, али и нама које интересује властито порекло.

¹ Универзитет у Новом Пазару, Нови Пазар, Република Србија,
e-mail: ahmed.bih61@gmail.com

У завршном делу рада, на основу демографије, младе научне дисциплине, аутори су нам омогућили да дубље проникнемо у тајни лавиринт настанка хетерогене етничке структуре становништва Новог Пазара, расветљавајући нам појам генетике, генетичке генеологије, хаплогрупе, дајући резултате тестираних 110 племена из Новог Пазара, са путањом кретања хаплогрупа.

Монографија *Нови Пазар, геодемографска кретања* аутора проф. др Селима Шаћировића и мр Фехима Личине представља значајан допринос науци и сигурно ће подићи лествицу научног рада из области генетичке генеологије и демографије, пратећи кретање племена и народа кроз простор и време. Издавач је био Институт за историју, демографију и антропологију Санџака; Нови Пазар: Бошњачка академија наука и умјетности, 2024. године.

Ово је релативно мање позната област, којом се код нас мали број људи бави, и не само генетичари, већ ентузијастички такав је наш поштовани професор Личина. То је друга књига из ове области у којој се налазе подаци до којих су аутори дошли, после објављивања претходне, где се налазе и истраживања из области ДНК генеологије и нове научне дисциплине – демографске генеологије. Професор Личина, као један од најпознатијих стручњака ове области, написао је пуно књига. Урадио је и истраживао ДНК анализе многих племена и та истраживања су убачена у књигу *Нови Пазар, геодемографска кретања*. Први пут се подаци о томе налазе пред читаоцима, као једна новина о настанку, развоју и демографским кретањима.

Одувек су за развој и функционисање друштва велики значај имали демографски процеси и промене изазване различитим утицајима и унутрашњим и спољашњим. Они нису били условљени само економским и социјалним чиниоцима, постојао је читав низ других фактора који су их, такође, условљавали, попут политичких, етничких, културних, привредних и осталих. Зато геодемографска кретања у Новом Пазару одражавају специфичне демографске, економске и социјалне промене обликоване историјским, културним и политичким факторима.

У насељима Новог Пазара су највише трага оставила бројна историјска дешавања у дужем временском периоду од више векова и готово их је немогуће сагледати и раздвојити без хронолошке поделе према историјским и временским раздобљима. То овој књизи даје вишеструку вредност и значај.

Пред нама се налази једна веома занимљива и вредна монографија *Нови Пазар, геодемографска кретања*. То је студија о геодемографским процесима у новопазарском крају, настала као плод дугог, студиозног и тешког рада и говори о периоду пре него што се Нови Пазар спомиње у првим званичним писаним документима из 1461. године. Обилује већим бројем табела,

графикона, фотографија и картографских прилога. Ако погледамо њених седам стотина страница, схватићемо колико је било потребно времена да се сакупи литература, ишчита, систематизују подаци и изврше истраживања на терену. Требало је проучити све демографске процесе варијабилног интензитета и промене изазване њима у Новом Пазару.

Поштовани професори дају демографску личну карту нашег краја и града, од праисторије до данас, преко Нахије Трговиште, Нахије Рас, Новопазарског санцака, Босанског вилајета, Дежевског среза и Општине Нови Пазар, са свим бројним променама, како административним у називу и управљању, тако и територијалним. Избор овако занимљиве теме нуди једно драгоцену и корисно штиво за даља демографска истраживања.

Научна студија *Нови Пазар, геодемографска кретања* представља једну свеобухватну, прегледну, систематичну, вредну и на научним основама урађену монографију о геодемографским особеностима Новог Пазара и околине, што чини тематику која заузима централно место и којој је посвећено највише пажње. Ауторски тандем се бавио значајним и недовољно истраживаним феноменима, полазећи од забележених и објављених података, према ономе што нуде анализе и генетичка истраживања онога што није било истражено.

Аутори књиге су желели да са нама поделе веома обиман и значајан материјал настао као реализована идеја да се обједине и на једном месту прикажу главни демографски процеси, али и промене које су их пратиле у насељима Новог Пазара. Као што је познато, наш крај је лоциран на раскрсници путева који су спајали исток и запад, на коме су се укрштале цивилизације и културе, па је као такав одувек био интересантан великим силама које су се око њега често сукобљавале. То је, сасвим разумљиво, доводило до радикалних промена демографске структуре којом су се аутори интензивно бавили. Проучавајући демографске процесе, аутори су учили снажан утицај, не само на структуру становништва које је ту живело, већ и на економски и привредни развој овог краја.

Важно је истаћи да се наши аутори не баве само глобалним променама на нивоу Новог Пазара, већ прате демографске процесе и промене на нивоу свих 99 насеља која се налазе у његовој околини.

Морамо рећи да су се овом темом бавили многи ентузијастички, од демографа, историчара, социолога и многих других заинтересованих за дубља проучавања, о чему сведоче бројне публикације, али се осећала потреба за једном овако свеобухватном монографијом која ће, надамо се, употпунити празнине, дајући значајан допринос науци и бити од користи и знатижељним читаоцима, али и будућим истраживачима.

Циљ писања овог захтевног дела је био приказивање демографских процеса и промена у новопазарским насељима у доста дугом периоду од првог познатог пописа (дефтера) из 1455. године до последњег пописа из 2011. године.

Аутори у своме делу истичу демографске процесе и промене, пратећи бурна историјска дешавања која су обликовала једну специфичност овог дела Србије, која му је дала свој печат мултикултуралности и мултиетичности. Имајући на уму хетерогени етнички састав становништва овог града, као једну од његових кључних карактеристика, аутори то истичу као важан допринос друштвеном развоју Новог Пазара.

Дајући хронолошки податке из катастарских пописа из 1468/69. године, и даље редом, читаоцима се сликовито приказује структура становништва, нуде подаци о демографским променама у различитим периодима, напомињући да се пописна методологија мењала након Другог светског рата и постајала комплекснија. Распад бивше државе је, такође, донео одређене промене у пописној методологији, али су се аутори вешто снашли позивајући се на званичне публиковане податке Републике Србије о промена броја становника за пописе из 1991. и 2002. године, израчунате и по старој и по новој методологији.

Централно место заузима представљање демографских процеса на нивоу града, док је посебно поглавље посвећено анализи демографских процеса и промена у свих 99 насеља Новог Пазара. У том поглављу је прецизно дата слика кретања популације, броја становника, промене броја домаћинства, старосна структура становништва; национална, верска и језичка одређеност и географске карактеристике. Ово истичемо као одлику озбиљног и студиозног истраживања наших аутора.

Колико је монографија била озбиљан, стручно, марљиво и студиозно реализован пројекат, говори поглавље *Демографско-генетичко поријекло становништва Новог Пазара*, које је представљено као један иновативан научни приступ кретању и миграцији становништва. Сва извршена истраживања су потврдила хипотезу наших аутора да Нови Пазар представља хетерогену популацију у чијем се геному наговештавају и учевају трагови великих, интензивних и дуготрајних миграцијских токова, као спецификум територије која је миленијумима уназад, као и данас, представљала важну раскрсницу миграцијских путева данашњег човека. Зато можемо цитирати ауторе да је „ово генетичко богатство послужило за креирање *генетичког сценарија* насељавања Новог Пазара, али и цијелога региона, које и даље тражи своју потврду или оспоравање од стране других знанствених дисциплина попут повијести, археологије, палеоантропологије... ” Јер генетика

није ту да да потврду или да негира, нити да креира нације. Њу занима само популација, становништво.

У свом закључку ауторски двојац даје резиме најбитнијих демографских показатеља друштвеног стања у коме се налази Нови Пазар, износећи у књизи доказе и позитивне демографске показатеље, позитиван салдо миграција, пораст укупног броја становника и ниску просечну старост становништва као потврду да смо најмлађи град у Европи. Те податке аутори износе и за свако насеље у околини.

У својој монографији проф. др Шаћировић и мр Личина дају педантне податке о значају Новог Пазара као привредног, културног и административно-политичког центра новопазарског краја, његовим границама, положају, величини и његовој надморској висини, упућују нас на геолошки састав и облике рељефа који садрже све податке о овом простору, рекама, планинама, сеизмолошким активностима тла; клими, облачности, влажности ваздуха, падавинама, хидрографским подацима, становништву, привредним карактеристикама.

Значајно место заузима статус Новог Пазара у праисторији и античком добу са наведеним интересантним локалитетима, преко досељавања Словена, прве српске државе Рашке до историје Новог Пазара и текстова Евлије Челебије о опису шехера Новог Пазара.

Оно чиме се, свакако, овај крај поноси јесу културно-историјски споменици из исламске и хришћанске културе. Наводећи појединачно ово наше богатство, аутори истичу податак да је Нови Пазар, поред Крагујевца и Ниша, један од три града из Србије који је члан Европске алијансе градова културе и чији се споменици налазе под заштитом УНЕСКО-а.

Централно место у монографији заузимају демографски процеси у Новом Пазару и околини. Први пут се пред читаоцима налазе резултати демографских процеса у новопазарском крају, студиозно проучени, истражени и систематизовано приложени, од првих дефтера, вршених по налогу султана, преко демографских карактеристика у новопазарском крају у попису крајишта Иса-бега Исхаковића из 1455. године који не обухвата попис становништва, већ је то једна од најстаријих катастарских књига тадашњег Османског царства. Интересантно је навести поглавље *Демографске карактеристике у новопазарском крају у попису Призренског санџака из 1571. године*. Он обухвата 5 нахија са 541 селом и са свим пореским обавезама и натуралним и новчаним давањима. Такође, садржи поименични попис са географским картама, табеле са називом места, бројем кућа, нежењених, удовица, муслимана и њихових поседа са приходима.

Број становника Новог Пазара се мењао захваљујући миграционим кретањима што аутори педантно бележе, без обзира на опадање или пораст броја становника из XV и XVI века са махалама из тог периода и занатима, затим демографске промене у новопазарском крају у XVII и XVIII веку као Новопазарског кадилука у Босанском санџаку.

Вреди поменути и демографске промене у новопазарском крају у XVIII и XIX веку са досељеницима из старе Србије у Београдски пашалук, као и сеобе становништва из новопазарског краја у Шумадију током XVIII и XIX века и исељавање из Дежеве у Лепеницу.

Поглавље *Новопазарске махале крајем XIX и почетком XX века* је посебно интересантно и биће посланица читаоцима да се упознају са овим делом монографије, јер је порасло интересовање за генеологију и све је више читалаца заинтересовано за ову област, а књига наших аутора нуди много тога. Аутори такстативно настављају да износе податке све до 2022. године.

Пето поглавље обухвата миграционе токове у новопазарском крају, бавећи се на један занимљив начин миграционим тежњама новопазарских студената почетком 2022. године и давањем социјалне карте Новог Пазара.

Пошто је Нови Пазар био на раскрсници путева, очекивано је да су се многи задржавали у њему, о чему аутори остављају сведочанство о присуству Дубровчана, Јевреја, који су веома добро обрађени, јер су до седамдесетих година прошлог века били присутни у Новом Пазару, као и наши суграђани Ковачи, Черкези...

Шесто поглавље захвата 417 страница и посвећено је такстативним подацима о сваком селу у околини Новог Пазара са географским карактеристикама, именом насеља у прошлости, пореклом становништва, исељеницима из насеља, демографским променама насеља, табелама, графиконима, што још једном потврђује констатацију да је монографија пажљиво, стручно, зналачки и педантно урађена.

Седмо поглавље расветљава демографско-генетичко порекло становништва Новог Пазара где се решава ова демографско-генетичка загонетка.

Демографија као млада научна дисциплина нам је омогућила да дубље проникнемо у тајни лавиринт настанка хетерогене етничке структуре становништва Новог Пазара. Аутори нам расветљавају појам генетике, генетичке генеологије, хаплогрупе, дајући резултате тестираних 110 племена из Новог Пазара, са путањом кретања хаплогрупа.

Морамо констатовати да су аутори консултовали веома богату литературу у своме раду, статистичке изворе и у комбинацији са властитим истраживањима поклонили нам ову веома вредну књигу, која ће сасвим сигурно бити од велике користи науци, научним радницима, али и нама које интересује властито порекло.

Још једном честитамо ауторима, рецензентима и издавачима на овом грандиозном делу и жељно ишчекујемо излазак из штампе демографске монографије Тутина и Сјенице.

